

УДК УДК 62.21474

ИНТЕГРАЦИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ (ВИЭ) В ТРАДИЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

КАЛИМБЕТОВ ГАЛИМ ПРИМЖАНОВИЧ

АЛТ Университет имени Мухамеджана Тынышпаева
г.Алматы. Казахстан

ОКСИКБАЕВ НУРЖАН СЕРИКОВИЧ

Магистрант АЛТ Университет имени Мухамеджана Тынышпаева
г.Алматы. Казахстан

***Аннотация.** Проводится анализ возобновляемых источников энергии и формулируется направление развития внедрения чистой энергетики. Обсуждаются насущные вопросы, включая экономические, социальные и экологические.*

***Ключевые слова:** возобновляемые источники энергии, чистая энергия, интеграция, эффективность, перспективы.*

Современный мир сталкивается с рядом серьёзных энергетических вызовов, среди которых особенно выделяются экологические последствия использования ископаемого топлива, зависимость стран от импорта энергоресурсов, а также необходимость сокращения выбросов парниковых газов для противодействия глобальному изменению климата. Одним из наиболее перспективных способов решения этих проблем является интеграция возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в действующие традиционные энергосистемы. В данной статье рассматриваются основные аспекты такого внедрения, анализируются современные достижения в этой области и определяются перспективные направления дальнейшего развития чистой энергетики.

Цель данной статьи заключается в анализе современного состояния интеграции возобновляемых источников энергии в традиционные системы электроснабжения, выявлении ключевых проблем и перспектив, а также разработке предложений по дальнейшему развитию этого направления. Кроме того, в работе проводится сравнительный анализ солнечных и ветряных электростанций с целью определения наиболее подходящих регионов для их размещения на территории Республики Казахстан.

Природно-климатические условия Республики Казахстан создают значительный потенциал для реализации новых и развития существующих проектов в области «зелёной» энергетики. В разных регионах страны активно внедряются возобновляемые источники энергии, в частности солнечная и ветровая энергетика. Хотя на современном этапе солнце и ветер ещё не способны полностью заменить традиционные виды топлива, такие как уголь и газ, использование их энергии позволяет увеличить объёмы выработки электроэнергии и повысить энергетическую устойчивость страны. Развитие солнечных и ветровых электростанций способствует формированию современного энергетического кластера, ориентированного на инновационные технологии, экологическую безопасность и устойчивое развитие.

Рисунок 1.1. Карта солнечной радиации на территории Казахстана

Использование карты солнечной активности позволяет определить наиболее перспективные территории для строительства солнечных электростанций, что способствует более эффективному использованию возобновляемых источников энергии в Республике Казахстан. Наибольшая среднегодовая продолжительность солнечного сияния наблюдается в южных и юго-западных регионах страны, таких как Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская и Мангистауская области. Это делает данные регионы наиболее благоприятными для размещения солнечных электростанций (СЭС).

Рисунок 1.2. Карта ветров в Казахстане

Использование карты ветрового потенциала позволяет определить наиболее перспективные территории для строительства ветряных электростанций, что способствует развитию экологически чистой энергетики в Республике Казахстан. Наиболее благоприятными для размещения ВЭС являются регионы с высокими и стабильными скоростями ветра, такие как Джунгарские ворота, Шелекский коридор, а также Акмолинская, Мангистауская и Жамбылская области. Благодаря устойчивым ветровым потокам данные территории считаются наиболее подходящими для развития ветровой энергетики.

Оптимальная структура системы электроснабжения определялась на основе решения задачи математического программирования, направленной на минимизацию затрат с учётом балансов первичной, вторичной и конечной энергии, а также ряда дополнительных условий и ограничений. К ним относятся уровни электропотребления, установленная мощность источников энергии, режимы работы аккумуляторных систем и резервных энергоисточников, компенсирующих нестабильную генерацию возобновляемых источников энергии. Для проведения расчётов использовалась математическая модель REM-2, позволяющая учитывать изменения выработки электроэнергии солнечными и ветровыми установками в зависимости от времени суток и сезонных факторов.

Рисунок 1.3. Схема энергосистемы: WT_s – ВЭУ; PV – ФЭП; BAT – аккумуляторы; INV – инвертор; Grid – сеть, дублирующая энергоисточники

Система электроснабжения включает фотоэлектрические преобразователи (ФЭП) и ветроэлектрические установки (ВЭУ) с возможностью кратковременного накопления

электроэнергии (рис. 3). В состав системы также входят контроллеры заряда аккумуляторных батарей (АБ), преобразователи напряжения, сетевые инверторы и резервный источник энергии, условно обозначенный как «Сеть». В периоды недостаточной генерации электроэнергии от возобновляемых источников питание поступает из внешней сети по установленному тарифу, тогда как избыточная электроэнергия передается обратно в сеть по аналогичной стоимости.

Для оценки изменения стоимости электроэнергии при переходе на солнечные и ветровые электростанции необходимо учитывать ряд факторов, включая географическое расположение объекта, климатические условия, тип и мощность станции, стоимость оборудования, а также уровень государственной поддержки и регулирования. В данной работе приведён упрощённый пример расчёта, демонстрирующий общий принцип влияния внедрения СЭС и ВЭС на себестоимость электроэнергии в Республике Казахстан.

Средняя стоимость электроэнергии, вырабатываемой ветроэлектростанциями в Казахстане, составляет примерно 22,68 тенге за киловатт-час, тогда как стоимость электроэнергии, производимой солнечными электростанциями, находится в пределах 35 тенге за киловатт-час. За последние годы благодаря развитию технологий и государственной поддержке стоимость производства энергии из возобновляемых источников постепенно снижается, что делает ВИЭ более конкурентоспособными по сравнению с традиционными источниками энергии.

При условии сравнительно низких эксплуатационных расходов в течение срока службы оборудования внедрение солнечных и ветровых электростанций способно существенно сократить затраты на производство электроэнергии. Несмотря на то что итоговые экономические показатели зависят от множества факторов, проведённые расчёты подтверждают экономическую эффективность использования возобновляемых источников энергии в Казахстане.

Использование солнечных и ветровых электростанций является одним из наиболее

экологически безопасных способов производства электроэнергии. В отличие от тепловых электростанций, работающих на угле и газе, ВЭС и СЭС практически не сопровождаются выбросами парниковых газов в процессе эксплуатации, что способствует снижению негативного воздействия на окружающую среду и борьбе с изменением климата.

Дополнительным преимуществом является сравнительно небольшая потребность в земельных ресурсах и возможность интеграции подобных объектов в существующие природные ландшафты с минимальным нарушением экосистем. По сравнению с угольными и атомными электростанциями солнечная и ветровая энергетика также характеризуется более низким уровнем риска для здоровья населения и окружающей среды, поскольку не предполагает использования токсичных веществ и образования опасных отходов.

Солнечная и ветровая энергия относятся к возобновляемым природным ресурсам, что делает их практически неисчерпаемыми. Их активное внедрение позволяет снизить зависимость Казахстана от традиционного ископаемого топлива и уменьшить нагрузку на природные ресурсы. Несмотря на наличие отдельных экологических проблем, связанных с производством и утилизацией оборудования для СЭС и ВЭС, преимущества данных технологий значительно превышают возможные негативные последствия.

В результате проведённого анализа интеграции возобновляемых источников энергии в традиционные системы электроснабжения можно сделать следующие выводы:

- возобновляемая энергетика обладает значительным потенциалом для сокращения зависимости от ископаемого топлива и улучшения экологической ситуации в Казахстане;
- существующие технические и экономические трудности требуют комплексного подхода и дальнейших научных исследований;
- успешное развитие ВИЭ невозможно без государственной поддержки, совершенствования нормативно-правовой базы и международного сотрудничества.

К перспективным направлениям дальнейших исследований относятся разработка более точных систем прогнозирования и управления генерацией энергии от ВИЭ, создание гибких и адаптивных энергетических инфраструктур, а также изучение социальных и экономических последствий внедрения возобновляемой энергетики на уровне отдельных регионов Республики Казахстан.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ербаев Е.Т., Куптлеуова К.Т., Джапарова Д.А., Редюшев В.Г. Проблемы интеграции возобновляемых источников энергии в энергосистему // Наука и образование. – 2024. – Т. 2. – № 4(77). – С. 279–285.
2. Камалджанова Т.А. Казахстанская энергетическая политика: переход на ВИЭ и перспективы их развития // Journal of Philosophy, Culture and Political Science. – 2025. – Т. 92. – № 2. – С. 127–141.
3. Бекболатова Ж., Григорьев Д., Онгар Б., Шопаева А., Жуматова А. Стратегии рыночной интеграции объектов возобновляемой генерации // Вестник КазАТК. – 2024. – № 4(133). – С. 384–392.
4. Калимбетов Г., Тойгожинова А., Егзекова А., Сабыржанұлы Ә. Энергетическая производительность электрических станций на альтернативных источниках энергии // Вестник КазАТК. – 2023. – № 4(127). – С. 437–445.
5. Успанова Д.М. Возобновляемые источники энергии в системах распределенной генерации // Молодой ученый. – 2024. – № 22(521). – С. 65–68.
6. Суржикова, О.А. Проблемы и основные направления развития электроснабжения удаленных и малонаселенных потребителей России // Вестник науки Сибири. – 2012. – №3 (4). – С. 103-108.
7. Соснина, Е.Н., Кечкин, А.Ю., Филатов, Д.А. Вопрос электроснабжения потребителей, удаленных от сетевой инфраструктуры // Труды Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева. – 2014. – №5 (107). – С. 100-105.
8. Иванова, И.Ю., Тугузова, Т.Ф., Попов, С.П. Развитие малой энергетики на северо-востоке России: проблемы, эффективность, приоритеты // Малая энергетика – 2006: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. (г. Москва, 21-24 ноября 2006 г.). – М.: Изд-во ОАО «Малая энергетика», 2006. – С. 1-6.
9. Селиванов, К.В. Анализ способов малого распределенного электроснабжения // Международный науч.-исследовательский журнал. – 2017. – №1 (55). – Ч. 4. – С. 107-110.